

MEDIA DAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB

Makmur, H. (2025). Taksonomi & Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17917966>

12/9/2025

KULIAH 4

TAKSONOMI & KRITERIA PEMILIHAN MEDIA PEMBELAJARAN

- A. TAKSONOMI MEDIA PEMBELAJARAN
- B. KRITERIA PEMILIHAN MEDIA PEMBELAJARAN
- C. RANGKUMAN
- D. EVALUASI

Safwa of Indonesia
University للتعليم العالي

Makmur Hidayat Lc., M.Pd
SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

TAKSONOMI MEDIA PEMBELAJARAN

Maksud Dan Tujuan Mata Kuliah :

- Mengkaji jenis dan klasifikasi media, karakteristik serta kelebihan dan Kekurangan dari jenis media pembelajaran.
- Mengkaji kriteria pemilihan dan prinsip penggunaan media pembelajaran

Indikator Output Pencapaian :

- Mampu mengklasifikasikan jenis-jenis media pembelajaran menurut para ahli
- Mampu menjelaskan kriteria pemilihan media pembelajaran
- Mampu menjelaskan prinsip penggunaan media pembelajaran

A. TAKSONOMI MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB

Taksonomi secara istilah adalah Pengelompokan atau klasifikasi media pembelajaran Taksonomi tersebut ada yang mengelompokkan **secara umum dan sederhana**, adapula yang **mengelompokkan secara spesifik dan kompleks**.

Taksonomi Secara Lebih Sederhana

Secara sederhana **Azhar** (2011: 44-45) mengelompokkan media pembelajaran menjadi beberapa jenis, yaitu

1. Media Visual

Media visual yaitu jenis media yang digunakan hanyamengandalkan indra penglihatan **misalnya media cetak seperti buku, jurnal, peta, gambar, dan lain sebagainya**

2. Media audio

Adalah jenis media yang digunakan hanya mengandalkan pendengaran saja, contohnya **tape recorder, dan radio**.

3. Media audio visual

Adalah **film, video, program TV**, dan lain sebagainya.

4. Multimedia

Yaitu media yang **melibatkan beberapa jenis media dan peralatan secara terintegrasi** dalam suatu proses atau kegiatan pembelajaran.

Pengelompokan yang hampir sama diungkapkan oleh **Asra** (2007: 5.8-5.9) yang mengelompokkan media pembelajaran menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1. Media visual** yaitu media yang hanya dapat dilihat, seperti foto, gambar dan poster.
- 2. Media audio** yaitu media yang hanya dapat didengar saja seperti kaset audio, MP3, dan radio.
- 3. Media audio visual** yaitu media yang dapat dilihat sekaligus didengar seperti film suara, video, televisi dan sound slide
- 4. Multimedia** adalah media yang dapat menyajikan unsur media secara lengkap seperti suara, animasi, video, grafis dan film.
- 5. Media realia** yaitu semua media nyata yang ada di lingkungan alam, seperti tumbuhan, batuan, air, sawah, dan sebagainya.

TAKSONOMI DALAM BAHASA ARAB

Dalam bahasa Arab terdapat 2 (dua) istilah untuk media pembelajaran, yaitu **مُعِينَاتُ تَعْلِيمِيَّةٌ** dan **وَسَائِلُ تَعْلِيمٍ** Shiniy dan Al-qasimi (1980) mendefinisikan **وَسَائِلُ تَعْلِيمٍ** yang juga disebut media pembelajaran sebagai berikut.

إِنَّ الْوَسَائِلَ التَّعْلِيمِيَّةَ يُقْصَدُ بِهَا عَادَةً الْمُعِينَاتُ السَّمْعِيَّةُ أَوْ الْبَصَرِيَّةُ الَّتِي
يَسْتُخْدِمُهَا الْمُعَلِّمُ فِي تَدْرِيسِ مَادَّتِهِ لِيُبْلِغَ الْهَدَفَ الْمَقْصُودَ بِأَفْضَلِ صُورَةٍ مُمَكِّنَةٍ
وَيُصْبِغُ عَلَى الْعَمَلِيَّةِ التَّرْبَوِيَّةِ شَيْئًا مِنَ الْإِثَارَةِ وَالْمُتَعَّةِ

Sesungguhnya, alat-alat pendidikan biasanya dimaksudkan sebagai alat bantu pendengaran atau penglihatan yang digunakan oleh guru dalam mengajar materinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan

dengan cara yang paling efektif dan memberikan kegembiraan dan kesenangan pada proses pendidikan.

Sedangkan **مُعِينَاتُ تَعْلِيمِيَّةٌ** yang diterjemahkan menjadi **alat bantu pembelajaran**, adalah segala sesuatu yang dapat membantu guru memberikan pemahaman materi pelajaran kepada siswa. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Shini (1968) berikut.

المُعِينَاتُ هِيَ كُلُّ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ الْمُعَلِّمُ فِي تَفْهِيمِ التَّلَامِيذِ مِنَ الْوَسَائِلِ

التَّوْضِيحِيَّةِ

alat bantu pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan oleh guru untuk membantu siswa memahami.

Dari kedua pengertian tersebut dapat difahami bahwa media pembelajaran dalam bahasa Arab dapat disebut dengan istilah

الْوَسَائِلُ الْمُعِينَاتُ atau **مُعِينَاتُ تَعْلِيمِيَّةٌ** atau **وَسَائِلُ تَعْلِيمٍ** yang berarti:

**كُلُّ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ الْمُعَلِّمُ فِي تَفْهِيمِ التَّلَامِيذِ وَإِكْسَابِهِمُ الْمَهَارَاتِ
أَوْ كُلُّ مَا يُسَاعِدُ الدَّارِسَ عَلَى إِدْرَاكِ وَإِكْسَابِ مَوَادِّ دِرَاسِيَّةٍ (أَسْرَارِي، 1995)**

Segala sesuatu yang digunakan oleh guru untuk menjelaskan dan memberikan keterampilan kepada siswa atau segala sesuatu yang membantu siswa memahami dan menguasai materi pelajaran (Asrari, 1995)

Kata media dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima (Heinich, 2002).

Dengan demikian, media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan (Criticos, 1996).¹ Sementara itu, Briggs (1970) mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah sarana untuk memberikan perangsang bagi pembelajar supaya proses belajar terjadi.²

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran merupakan proses komunikasi. Proses pembelajaran mengandung lima komponen komunikasi, yaitu

- (1) guru (komunikator),
- (2) bahan pembelajaran,
- (3) media pembelajaran,
- (4) siswa (komunikan), dan
- (5) tujuan pembelajaran.

Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar.

Taksonomi(klasifikasi) Media Pembelajaran Bahasa Arab

Secara umum media pembelajaran bahasa dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis (Al-Fauzan, dkk. 2003)³, yaitu;

- (1) media perangkat/peralatan (الأجهزة) al-ajhizah),

¹ Ohy, M., Manoppo, C. T. M., & Parinsi, M. T. (2021). Pengembangan Media Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Komputer Dan Jaringan Dasar Untuk Kelas X Tkj Smk. *Edutik: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 1(5), 528-541.

² Nurfadhillah, S. (2021). *Media Pembelajaran Di Jenjang Sd*. Cv Jejak (Jejak Publisher).

³ Khairati, S. N. *Penggunaan Tafsir Digital Pada Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir (Studi Kasus Pada Mahasiswa Iat 2017)* (Bachelor's Thesis, Fu).

(2) media materi pembelajaran (المَوَاضِعُ التَّعْلِيمِيَّةُ) almawad al-ta'limiyah),

(3) kegiatan penunjang pembelajaran (النَّشَاطُ التَّعْلِيمِيَّةُ) al-nasyathath), (Abdul Hamid, 2008: 174)

- Media jenis perangkat/peralatan (الأَجْهَزَةُ) al-ajhizah) dibagi menjadi dua kategori, yakni:

1. Perangkat teknis yang meliputi;

a) Perangkat dengar (الأَجْهَزَةُ السَّمْعِيَّةُ) al-ajhizah al-sam'iyah) seperti radio, tape recorder, CD dan laboratorium bahasa sederhana,

Media Audio

Media ini berhubungan dengan alat pendengaran, yang mana informasi yang diterima berupa bunyi atau suara. **Media ini sangat sesuai dipakai dalam materi bahasa Arab yaitu maharah istima'.** Biasanya dalam bidang bahasa media ini sangat mengutamakan pada pelafalan (makhras) dan pelatihan.

b) Perangkat pandang (الأَجْهَزَةُ البَصْرِيَّةُ) al-ajhizah al-bashariyah)

seperti alat untuk menampilkan gambar, alat peraga, proyektor untuk menampilkan transparan dan lain-lain, dan

Media Visual

Media ini berhubungan dengan alat penglihatan. Yang mana

informasi didapatkan dengan cara melihat. Media ini sangat penting dalam proses pembelajaran karena mempercepat pemahaman siswa serta materi mudah diingat karena dapat dilihat. **Macam macam dari media visual ini dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu non proyeksi dan proyeksi.**

Media proyeksi adalah media visual yang memerlukan proyektor untuk menampilkan gambar atau film di layar, contoh media proyeksi adalah film, *slide*, dan materi yang ditampilkan melalui *overhead projector*

sedangkan media nonproyeksi adalah media visual yang tidak memerlukan proyektor dan dapat ditampilkan secara langsung. Contoh media nonproyeksi meliputi gambar, diagram, poster, dan model, sedangkan.

c) Perangkat dengar pandang (الأجهزة السَّمْعِيَّةُ البَصْرِيَّةُ) al-ajhizah al-

sam'iyah al-bashariyah) seperti televisi, video, LCD dan lai-lain.

2. Perangkat elektronik, seperti komputer.

- Sedangkan media **jenis materi pembelajaran/**

Topik pendidikan (المَوَاضِعُ التَّعْلِيمِيَّةُ) al-mawad alta'limiyah al-ta'allumiyah) dibagi menjadi tiga kategori.

1. Media materi cetak (مَادَّةٌ مُطَبَّعَةٌ), seperti buku-buku, gambar, peta, leflet, transparan, kartu dan simbol.

2. Media materi pandang-dengar, dan tidak bergerak

(مَادَّةٌ سَمْعِيَّةٌ بَصَرِيَّةٌ) mawad sam'iyah bashariyah tsabitah), seperti

film yang tidak bergerak dan sejenisnya,

Contohnya adalah **slide film (film strip)** dan **kaset video (video tape)** yang diputar tanpa ada gambar yang bergerak di dalamnya. Media ini menggabungkan daya tarik visual dan audio untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih kaya dan imersif.

- **Slide film (film strip) / komik:** Rangkaian gambar diam yang saling berurutan, sering kali dilengkapi dengan narasi audio dari kaset.

- **Kaset video (video tape):** Perekaman video analog yang dapat diputar ulang. Dalam konteks media "tsabitah", kaset video ini tidak menampilkan gerakan, melainkan hanya gambar diam yang ada di dalam rekaman.

- **Film strip:** Merupakan jenis media yang sangat populer di masa lalu dan berfungsi mirip dengan slide film, tetapi biasanya berupa rangkaian gambar yang dibuat secara terus-menerus.
- **Media lain:** Beberapa media lain yang dapat dikategorikan sebagai media pandang-dengar tidak bergerak adalah **kaset dengan gambar** (seperti kaset audio yang disertakan dengan foto atau gambar) atau **rekaman video yang hanya menampilkan gambar diam**.

3. Media materi pandang- dengar, dan bergerak (mawad sam'iyah bashariyah mutaharrikah), seperti film-film, kaset-kaset video dan VCD.

- Adapun media jenis **kegiatan penunjang pembelajaran (al nasyathath al ta'limiyah)** seperti, kegiatan rihlah dan kunjungan (ziyarah), pameran, sandiwara (masrahiyah), perlombaan (musabaqah), camping bahasa (mukhayam lughawi), jalan sehat dan lain-lain.
- Sementara ditinjau dari segi penggunaan media dikaitkan dengan indera yang digunakan manusia untuk memperoleh pengetahuan, media diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu; **media pandang (visual /bashariyah), media dengar (audio/sam'iyah) dan media dengarpandang (audio-visual/sam'iyah-bashariyah).**

Jenis-jenis Media Pembelajaran Bahasa Arab

Adapun penjelasan dari berbagai jenis media pembelajaran sebagai berikut:

1. Media *Bashariyah* (Media pandang-visual)

Media pandang (*bashariyah/visual*) dapat berupa alat peraga, yaitu; benda-benda alamiah, orang dan kejadian; tiruan benda-benda

alamiah, orang dan kejadian; dan gambar benda-benda alamiah, orang dan kejadian.⁴

2. Media *Sam'iyyah* (Dengar/audio)

Media dengar (*sam'iyyah*/audio) yang dapat digunakan untuk pengajaran bahasa⁵ antara lain radio, tape recorder, dan laboratorium bahasa (yang sederhana).

3. Media *Sam'iyyah-Bashariyah* (Dengar-pandang/Audio-Visual)

Media pembelajaran bahasa yang paling lengkap adalah media dengar pandang (*sam'iyyah-bashariyah*/audio visual), karena dengan media ini terjadi proses saling membantu antara indera dengar dan indera pandang.⁶ Yang termasuk jenis media ini adalah televisi, VCD, computer dan laboratorium Bahasa yang mutakhir.

⁴ Sodik, M. A. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Melalui Media Visual Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas V Mi Darul Ulum Kalibatur.

⁵ Rahmawati, S., Yani, A., Hindun, S., & Hakim, L. (2022). Media Permainan Bahasa Dalam Pembelajaran Bahasa Arab. *Al Naqdu*, 3(2).

⁶ Ahmad Primananda, R. A. (2022). *Efektivitas Media Audio Visual Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Penguasaan Mufradat Pada Siswa Kelas Viii Di Mts Negeri 1 Banjarnegara Tahun Pelajaran 2021/2022* (Doctoral Dissertation, Uin Prof. K. H Saifuddin Zuhri).

TUJUAN SECARA UMUM

Memotivasi (to motivate)

Dalam kegiatan belajar, **motivasi peserta didik adalah salah satu tolak ukur menentukan keberhasilan dalam pembelajaran.** Peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Tidak adanya aktivitas belajar tentu akan berdampak terhadap tujuan pembelajaran. **Apabila tujuan pembelajaran tidak tercapai, mencerminkan kegagalan yang dilakukan pendidik.** Untuk itu, pendidik perlu menciptakan strategi yang tepat dalam memotivasi belajar peserta didik.

Motivasi dapat dibagi dua, yaitu ;

Pertama **motivasi intrinsik**, yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri peserta didik tanpa ada paksaan dari dorongan orang lain.

Kedua **motivasi ekstrinsik**, yaitu motivasi yang timbul sebagai akibat pengaruh dari luar peserta didik. Hal ini bisa timbul karena ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain (pendidik) **sehingga dengan keadaan tersebut peserta didik mau melakukan sesuatu atau belajar.**

Diantara motivasi misalnya, Allah berfirman di surat At-Tahrim ayat 6 ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا

يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

- **Makna harfiah:** "Peliharalah diri dan keluargamu dari api neraka".

- **Tindakan:** Hal ini diwujudkan dengan ketaatan, menjauhi maksiat, serta memerintahkan keluarga untuk berzikir dan mendirikan shalat.
- **Tujuan:** Sebagai wujud tanggung jawab orang tua untuk melindungi keluarga mereka dari siksa api neraka, baik di dunia maupun akhirat.

Allah berfirman di surat At- Talaq: 2;

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya

Allah berfirman di surat At- Talaq: 3;

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ
بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allahlah yang menuntaskan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ
مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا

لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ

Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas

perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.

Contoh motivasi di dalam hadits ;

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila salah seorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara, yaitu; sedekah yang terus-menerus mengalir, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang selalu mendoakannya."⁷

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ
كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَمَنْ يَسْتَرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ
مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ
الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ
لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ

⁷ H.R Muslim - 3084

كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارِسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ
الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang meringankan beban seorang mukmin dari suatu penderitaan saat di dunia, maka Allah akan meringankan dirinya dari suatu penderitaan di hari Kiamat kelak. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang tengah berada dalam kesulitan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Senantiasa Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama ia juga menolong antar sesama. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk membaca Al-Qur'an dan mengkajinya, melainkan ketenangan dan rahmat akan turun kepada mereka, para Malaikat pun turut menaungi mereka, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para Malaikat yang berada di sisi-Nya.⁸

Motivasi untuk menuju surga

قَالَ يُنَادِي مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصْحُوا فَلَا تَسْقُمُوا أَبَدًا وَإِنَّ
لَكُمْ أَنْ تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشَبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا
وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ

⁸ H.R Muslim - 4867

{ وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ }

Nabi ﷺ bersabda, "Penyeru menyerukan: Sesungguhnya kalian hidup dan tidak mati selamanya, kalian sehat dan tidak sakit selamanya, kalian muda dan tidak tua selamanya, kalian bersenang-senang dan tidak akan bersedih selamanya. Itulah firman-Nya 'Azza wa Jalla:; Dan Itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan." (Az Zukhuuf: 72)⁹

Media pembelajaran merupakan salah satu strategi yang mampu memotivasi belajar siswa di sekolah dasar. Penggunaan media yang tepat sangat membantu dan memotivasi peserta didik dalam memaknai pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.

Beragamnya media pembelajaran yang dipakai diharapkan meminimalisir kejenuhan proses pembelajaran, mempermudah penyerapan informasi sehingga siswa akan termotivasi mengikuti proses pembelajaran dan pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan hasil belajarnya

5. Menciptakan aktivitas belajar (to learn)

Target atau tujuan dari suatu kegiatan pembelajaran adalah dampak positif atau hasil yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Dalam Istilah kependidikan dikenal dengan "**meaningful learning experience**", yaitu suatu pengalaman belajar yang bermakna sebagai hasil dari suatu kegiatan pembelajaran.

Untuk itu sebuah pembelajaran hendaknya diarahkan untuk menciptakan berbagai aktivitas belajar yang mampu memberikan pengalaman belajar "learning experience" pada siswa. Dengan karakteristik usia siswa sekolah dasar maka menghadirkan "learning experience" yang menarik dan menyenangkan tentu menjadi tantangan tersendiri bagi guru sekolah dasar dalam melaksanakan pembelajarannya di kelas.

Dalam hal ini media pembelajaran menjadi salah satu strategi untuk menghadirkan "learning experience" yang menarik dan

⁹ H.R Muslim - 5069

menyenangkan, bahkan beragam. Jika media pembelajaran dirancang interaktif maka siswa tidak hanya memanfaatkan media tersebut sebagai sumber informasi dalam belajar, namun siswa mampu melakukan berbagai aktivitas ketika menggunakan media pembelajaran tersebut. Misalkan poster susunan anatomi tubuh manusia yang berupa gambar diam, **apabila diubah menjadi media pembelajaran yang mampu dibongkar pasang (Puzzle)**, maka siswa mampu secara interaktif melakukan berbagai **aktivitas seperti membongkar, menyusun kembali bahkan games.**

Kehadiran aktivitas yang beragam namun tetap memberi makna melalui penggunaan media pembelajaran **diharapkan akan menyenangkan bagi siswa sekolah dasar saat belajar.** Pemanfaatan media pembelajaran juga membantu siswa untuk menggabungkan pengalaman belajar yang baru dengan pengalaman belajar yang telah dimiliki sebelumnya.

Media memiliki kemampuan dalam mengkomunikasikan pengalaman belajar yang bersifat konkret. Contohnya Media audio visual seperti film, video dan program multimedia mampu memberi kemungkinan bagi siswa untuk dapat menggabungkan pengalaman baru dengan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya.

B. KRITERIA DAN PRINSIP PEMILIHAN MEDIA PEMBELAJARAN

A. KRITERIA PEMILIHAN MEDIA PEMBELAJARAN

Untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pembelajaran, **diperlukan pemilihan media pembelajaran yang tepat. Pemilihan media pembelajaran ini haruslah memperhatikan keadaan peserta didik, kondisi lingkungan dan sosial setempat,** agar media yang digunakan dapat efektif, tepat sasaran dan sesuai pula dengan kemampuan peserta didik.

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika akan menggunakan media pembelajaran. **Secara ringkas cara memilih media pembelajaran dapat dilihat berikut ini** sebagaimana yang diungkapkan oleh

Soeparno (1987:10), yakni:

1. Hendaknya mengetahui **karakteristik** setiap media.
2. Hendaknya memilih media yang sesuai dengan **tujuan** yang hendak dicapai.

3. Hendaknya memilih media yang sesuai dengan **metode** yang kita pergunakan.

4. Hendaknya memilih media yang sesuai dengan **materi** yang sesuai dengan yang akan dikomunikasikan.

5. Hendaknya memilih media yang sesuai dengan **keadaan siswa**, jumlah, usia maupun tingkat pendidikannya.

6. Hendaknya memilih media yang sesuai dengan **situasi dan kondisi** lingkungan tempat media dipergunakan.

B. PRINSIP PEMILIHAN MEDIA PEMBELAJARAN

Dari segi teori belajar, berbagai kondisi dan prinsip psikologi yang perlu mendapat pertimbangan dalam pemilihan dan penggunaan media adalah sebagai berikut:

1. Motivasi. Harus ada kebutuhan, minat, atau keinginan untuk belajar dari pihak siswa sebelum meminta perhatiannya untuk mengerjakan tugas dan latihan. Lagi pula, pengalaman yang dialami siswa harus relevan dengan dan bermakna baginya. Oleh karena itu, perlu untuk melahirkan minat itu dengan perlakuan yang memotivasi dari informasi yang terkandung dalam media pembelajaran itu.

2. perbedaan individual. siswa belajar dengan cara dan tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Faktor – faktor seperti kemampuan intelegensia, tingkat pendidikan, kepribadian, dan gaya belajar mempengaruhi kemampuan dan kesiapan siswa untuk belajar. Tingkat kecepatan penyajian informasi melalui media harus berdasarkan kepada tingkat pemahaman.

3. Tujuan pembelaran. Jika siswa diberitahukan apa yang diharapkan mereka pelajari melalui media pembelajaran itu, kesempatan untuk berhasil dalam pembelajaran semakin besar. Di samping itu pernyataan mengenai tujuan belajar yang ingin di capai dapat menolong perancang dan penulis materi pelajaran. Tujuan ini akan menentukan bagian isi yang mana yang harus mendapatkan perhatian pokok dalam media pembelajaran.

4. Organisasi isi. Pembelajaran akan lebih mudah jika isi dan prosedur atau ketrampilan fisik yang akan dipelajari diatur dan diorganisasikan kedalam urutan-urutan yang bermakna. Siswa akan memahami dan

mengingat lebih lama materi pelajaran yang secara logis disusun dan diuruturutkan secara teratur. Disamping itu, tingkatan materi yang akan disajikan tetap berdasarkan kompleksitas dan kesulitan isi materi.

5. persiapan sebelum belajar. Siswa sebaiknya telah menguasai secara baik pelajaran dasar atau memiliki pengalaman yang diperlukan secara memadai yang mungkin merupakan prasyarat untuk penggunaan media dengan sukses.

6. Emosi. Pelajaran yang melibatkan emosi dan perasaan pribadi serta kecakapan amat berpengaruh dan bertahan. Media pembelajaran adalah cara yang sangat baik untuk menghasilkan respon emosional. Seperti rasa takut, cemas, empati, cinta kasih, dan kesenangan.

7. Partisipasi. Agar pembelajaran berlangsung dengan baik, seorang siswa harus menginternalisasi informasi, tidak sekedar di beritahukan kepadanya. Oleh karena itu, belajar memerlukan kegiatan.

8. Umpan Balik. Hasil belajar dapat apabila secara berskala siswa diinformasikan kemajuan belajarnya. Pengetahuan tentang hasil belajar, pekerjaan yang baik, atau kebutuhan untuk perbaikan pada sisi – sisi tertentu akan memberikan sumbangan terhadap motivasi belajar yang berkelanjutan.

9. Penguatan (reinforcement). Apabila siswa berhasil belajar, ia harus didorong untuk terus belajar. Pembelajaran yang didorong oleh keberhasilan amat bermanfaat, dapat membangun kepercayaan diri, dan secara positif mempengaruhi perilaku di masa- masa yang akan datang.

10. Latihan dan pengulangan. Sesuatu hal baru jarang sekali dapat dipelajari hanya dengan sekali jalan. Agar suatu pengetahuan atau ketrampilan dapat menjadi bagian kompetensi atau kecakapan intelektual seseorang, haruslah pengetahuan atau ketrampilan itu sering diulangi dan dilatih dalam berbagai konteks. Dengan demikian ia dapat tinggal dalam ingatan dalam jangka panjang.

11. Penerapan. Hasil belajar yang diinginkan adalah kemampuan seseorang untuk menerapkan atau mentransfer hasil belajar pada masalah atau situasi baru

C. RANGKUMAN

1. Taksonomi Media Pembelajaran Bahasa Arab

- A. media perangkat/peralatan
- B. media materi pembelajaran
- C. kegiatan penunjang

2. Jenis-jenis Media Pembelajaran Bahasa Arab

- A. Media *Bashariyah* (Media pandang-visual)
- B. Media *Sam'iyah* (Dengar/audio)
- C. Media *Sam'iyah-Bashariyah* (Dengar-pandang/Audio-Visual)

3. KRITERIA PEMILIHAN MEDIA PEMBELAJARAN

- A. Hendaknya mengetahui **karakteristik** setiap media.
- B. Hendaknya memilih media yang sesuai dengan **tujuan** yang hendak dicapai.
- C. Hendaknya memilih media yang sesuai dengan **metode** yang kita gunakan.
- D. Hendaknya memilih media yang sesuai dengan **materi** yang sesuai dengan yang akan dikomunikasikan.
- E. Hendaknya memilih media yang sesuai dengan **keadaan siswa**, jumlah, usia maupun tingkat pendidikannya.
- F. Hendaknya memilih media yang sesuai dengan **situasi dan kondisi** lingkungan tempat media dipergunakan.
- G. Janganlah memilih media dengan alasan bahan tersebut satu-satunya yang kita miliki.

4. PRINSIP PEMILIHAN MEDIA PEMBELAJARAN

- A. Motivasi.
- B. perbedaan individual.
- C. Tujuan pembelaran
- D. Organisasi isi.
- E. persiapan sebelum belajar
- F. Emosi
- G. Partisipasi.
- H. Umpan Balik.

- I. Penguatan (reinforcement).
- J. Latihan dan pengulangan
- K. Penerapan

D. Evaluasi

1. Mengapa guru haru memperhatikan prinsip dan kriteria dalam memilih media pembelajaran?
2. Apa yang harus dilakukan guru dalam memilih media pembelajaran jika dikelasnya terdapat karakteristik siswa yang beragam dalam hal gaya belajarnya?